

sarflari orasidagi bog'lanishlar o'rganildi. Ushbu bog'lanishlarni zichligini ifodalaydigan juft korrelyatsiya koeffitsientlarining qiymatlari bazaviy iqlimiy davrda 0,748÷0,063 ga teng bo'ldi. Joriy iqlimiy davr uchun olingan korrelyatsiya koeffitsientining qiymati esa $r = 0,424 \div 0,111$. Ushbu bog'lanishlarni ifodalaydigan regressiya tenglamalaridan gidrologik hisoblashlar amaliyotida foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алексеев Г.А. Объективные методы выравнивания и нормализации корреляционных связей. - Л.: Гидрометеиздат, 1971. - 363 с.
2. Рахмонов К.Р., Хикматов Ф.Х. Ўзбекистон тоғ дарёлари ва улар ҳавзаларидан тупроқ-грунтлар ювилиши жадаллигини баҳолаш (монография). – Тошкент: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2021. – 148 b.
2. Ососкова Т.А., Хикматов Ф.Х., Чуб В.Е. Изменение климата. – Ташкент: НИГМИ, 2005. – 40 с.
4. Хикматов Ф.Х. Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии. – Ташкент: Изд-во «Fan va texnologiya», 2011. – 248 с.
5. Щеглова О.П. Генетический анализ и картографирование стока взвешенных наносов рек Средней Азии. – Л.: Гидрометеиздат, 1984. – 126 с.

Abdullayeva M. P.

Farg'ona Davlat Universiteti, Farg'ona, O'zbekiston, E-mail: mahliyo.abdullayeva@student.fdu.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20232858>

GLOBAL IQLIM O'ZGARISHINING AMUDARYO SUV RESURSLARIGA TA'SIRI VA GIDROLOGIK OQIBATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada global iqlim o'zgarishining Amudaryo havzasidagi gidrologik jarayonlarga ta'siri tahlil etilgan. So'nggi o'n yilliklarda muzliklarning erishi, yog'ingarchilik rejimining o'zgarishi va harorat ko'tarilishi natijasida Amudaryoning yillik o'rtacha oqimi sezilarli darajada kamayib bormoqda. Maqolada gidrometeorologik ma'lumotlar, GIS tahlili va iqlim modellari asosida o'zgarishlar kuzatilgan va bashorat qilingan. Tadqiqot natijalari mintaqadagi suv ta'minotini barqaror boshqarish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, suv resurslari, gidrologiya, muzliklar, oqim kamayishi, GIS tahlili, iqlim modeli, Orol dengizi havzasi

Абдуллаева М.П.

Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан,
E-mail: mahliyo.abdullayeva@student.fdu.uz

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ АМУДАРЫ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация. В статье анализируется влияние глобального изменения климата на гидрологические процессы в бассейне Амударьи. В результате таяния ледников, изменения режима осадков и повышения температуры годовой среднегодовой сток реки значительно сокращается. На основе гидрометеорологических данных, ГИС-анализа и климатических моделей наблюдаются и прогнозируются изменения. Результаты исследования могут служить научной основой для устойчивого управления водоснабжением в регионе.

Ключевые слова: изменение климата, водные ресурсы, гидрология, ледники, снижение стока, ГИС-анализ, климатическая модель, бассейн Аральского моря.

Abdullaeva M.P.

Fergana State University, Fergana, Uzbekistan, E-mail: mahliyo.abdullayeva@student.fdu.uz

IMPACTS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE ON THE WATER RESOURCES OF THE AMU DARYA AND ITS HYDROLOGICAL CONSEQUENCES

Abstract. This article analyzes the impact of global climate change on hydrological processes in the Amu Darya basin. As a result of glacier melting, changes in precipitation patterns, and rising temperatures, the annual average runoff of the Amu Darya has been declining significantly. Changes are observed and projected based on hydrometeorological data, GIS analysis, and climate models.

The findings of the study can serve as a scientific basis for sustainable water supply management in the region.

Keywords: *climate change, water resources, hydrology, glaciers, runoff decline, GIS analysis, climate model, Aral Sea basin.*

Kirish. Global iqlim o‘zgarishi bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng dolzarb ekologik muammolardan biri hisoblanadi. So‘nggi o‘n yilliklarda Yer sharida havo haroratining ortishi, yog‘in miqdorining hududlar bo‘yicha notekis taqsimlanishi, muzliklarning qisqarishi hamda ekstremal tabiiy hodisalarning ko‘payishi kuzatilmoqda. Mazkur jarayonlar ayniqsa Markaziy Osiyo hududining suv resurslariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Mintaqaning asosiy suv manbalaridan biri bo‘lgan Amudaryo havzasi global iqlim o‘zgarishlariga nisbatan eng sezgir hududlardan biri sanaladi[1]. Amudaryo mintaqaning eng yirik daryosi sifatida Afg‘oniston, Tojikiston, O‘zbekiston va Turkmaniston uchun asosiy hayotiy ahamiyatga ega suv manbaidir. Shu bilan birga, so‘nggi o‘n yilliklarda ushbu daryoning oqim hajmi sezilarli darajada kamayib, uning suv rejimi izchil o‘zgarib bormoqda. IPCC ning (AR5, AR6) baholash hisobotlarida Markaziy Osiyo mintaqasida haroratning 1,5–2°C ga ko‘tarilishi prognoz qilingan bo‘lib, bu muzliklar va qor qoplamasining kamayishi orqali Amudaryoning suv resurslariga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda [2].

Tadqiqot metodi va metodologiyasi. Mazkur tadqiqotni amalga oshirish jarayonida ilmiy bilishning zamonaviy geografik, gidrologik hamda statistik metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini global iqlim o‘zgarishi va suv resurslari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tahlil qilishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar tashkil etadi. Tadqiqot davomida dastlab ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari hamda Amudaryo havzasiga oid statistik ma‘lumotlar tahlil qilindi. Jumladan, iqlim o‘zgarishi, muzliklarning qisqarishi, suv oqimi dinamikasi va gidrologik jarayonlarga doir ilmiy manbalar o‘rganildi. Shuningdek, O‘zbekiston Gidrometeorologiya xizmati, BMT, IPCC hamda boshqa xalqaro tashkilotlarning ma‘lumotlaridan foydalanildi. Amudaryo gidrologiyasini iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq holda o‘rganishda bir qator tadqiqotchilar turli metodologik yondashuvlardan foydalanganlar. Xususan, Orta Osiyo muzliklarining erimasini «Mann-Kendall» statistik trend tahlili va Landsat sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari yordamida o‘rganib, 1960–2010-yillar davomida ko‘pchilik muzliklarning 20–30% ga qisqaganini aniqladi[3]. CORDEX mintaqaviy iqlim modeli va SNOWPACK gidrometeorologik modeli sintezidan foydalanib, 2050-yilgacha Amudaryo oqimi 10–20% ga kamayishini bashorat qilganlar [5].

Ushbu tadqiqotda uchta asosiy yondashuv qo‘llanildi. Birinchisi - retrospektiv gidrometeorologik tahlil: GRDC va O‘zbekiston Gidrometeorologiya xizmati bazasidan olingan 1960–2023 yillar oqim, yog‘ingarchilik va harorat qatorlari Mann-Kendall trend testi hamda Pettitt usuli bilan tahlil qilindi. Ikkinchisi - GIS va masofadan zondlash: Landsat 5/7/8 va Sentinel-2 tasvirlari ArcGIS 10.8 da NDSI indeksi yordamida muzlik dinamikasini baholash uchun ishlov berildi. Uchinchisi-iqlim modellashtirish: CMIP6 (MPI-ESM1-2-HR, CESM2) modellari SSP2-4.5 va SSP5-8.5 stsenariylari bo‘yicha HBV gidrologik modeli bilan birlashtirib, 2030–2050 uchun oqim prognozi tuzildi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Oqimdagi retrospektiv o‘zgarishlar. Mann-Kendall trend testi natijalari shuni ko‘rsatdiki, 1960–2023-yillar davomida Amudaryoning Termiz gidrostantsiyasidagi o‘rtacha yillik oqimi statistik jihatdan sezilarli kamayish trendiga ega ($S = -1247$; $p < 0,01$). Pettitt sinovi asosida oqimdagi asosiy o‘zgarish nuqtasi 1987–1992-yillar atrofida aniqlandi, bu Sovet Ittifoqi davrida kuchaygan sug‘orish suv olish hamda iqlim isishi bilan vaqtiy mos keladi. 1990–2020-yillarda O‘rta Amudaryodagi yillik o‘rtacha oqim 70,4 km³ dan 52,8 km³ ga ya‘ni 25% ga kamaydi. Yoz oylarida (iyun–avgust) oqimning bahorgi muzlik erish pik davridan keyingi pasayish tezligi 1980-yillarga nisbatan 1,8 barobarga oshgan.

Muzliklarning erish dinamikasi. GIS tahlili natijalari Pomir-Oloy va Tyan-Shan muzliklarining umumiy maydonining 1990-yildagi 8 420 km² dan 2020-yilga kelib 6 190 km² ga – 26,5% ga qisqaganini ko‘rsatdi. Eng tez erish 3 500–4 500 m balandlik mintaqasida qayd etildi. Agar joriy isish tezligi davom etsa (SSP5-8.5 bo‘yicha +3,2°C), 2050-yilga kelib muzlik maydoni yana 35–40% qisqarishi mumkin.

Gidrologik prognoz (2030–2050). CMIP6 global iqlim modellari va HBV gidrologik modeli asosida amalga oshirilgan hisob-kitoblar natijalari 1-jadvalda keltirilgan. Mazkur yondashuv avvalgi

tadqiqotlarda Tyan-Shan tog‘ tizimi hamda Markaziy Osiyo yirik daryo havzalari uchun ishlab chiqilgan bo‘lib, ushbu ishda Amudaryo havzasiga moslashtirildi.

1-jadval.

Amudaryo oqimining CMIP6 prognozi (2030–2050).

Davr	Stsenariy	O‘rtacha yillik oqim (km ³)	1990-yilga nisbatan o'zgarish (%)
2030–2040	SSP2-4.5	49,2	–13,2%
2030–2040	SSP5-8.5	46,8	–17,5%
2041–2050	SSP2-4.5	45,6	–19,3%
2041–2050	SSP5-8.5	40,1	–29,0%

Manba: CMIP6 arxivi, GRDC va Hidrometeorologiya xizmati agentligi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

Jadval ma’lumotlari Amudaryo havzasida 2030–2050 yillar oralig‘ida daryo oqimining barqaror kamayish tendensiyasi kuzatilishini ko‘rsatadi. SSP2-4.5 stsenariyida oqimning kamayishi nisbatan sekinroq bo‘lib, 2041–2050 yillarda –19,3 % gacha yetadi. SSP5-8.5 yuqori emissiya stsenariyida esa kamayish yanada kuchli bo‘lib, davr oxiriga kelib –29,0 % ga yetishi prognoz qilinadi. Bu holat iqlim o‘zgarishi sharoitida bug‘lanishning ortishi, qor va muzlik zaxiralarining qisqarishi hamda suv resurslarining umumiy kamayishi bilan izohlanadi.

1-rasm. Amudaryo yillik oqimi dinamikasining 2030–2050 yillardagi prognozi (km³)

Manba: CMIP6 + HBV modellashtirish natijalari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

2-rasm. Amudaryo yillik oqimining CMIP6 prognozi (2030-2050) 1990-yilga nisbatan o‘zgarish holati (%)

Manba: CMIP6 + HBV modellashtirish natijalari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

CMIP6 global iqlim modellaridan olingan ssenariylar va HBV gidrologik modeli natijalariga ko‘ra, Amudaryo havzasida 2030–2050 yillar oralig‘ida yillik suv oqimining sezilarli o‘zgarishi kuzatiladi. Umuman olganda, barcha ssenariylarda oqimning kamayish tendensiyasi ustunlik qiladi, biroq kamayish darajasi ssenariylarga qarab farqlanadi. Past emissiya ssenariylarida (masalan, SSP1-2.6) oqimning kamayishi nisbatan cheklangan bo‘lib, daryo oqimi barqarorlikka yaqin holatda saqlanib qoladi. O‘rta va yuqori emissiya ssenariylarida (SSP2-4.5 va SSP5-8.5) esa muzliklarning tez erishi va bug‘lanishning ortishi hisobiga suv resurslarining keskin kamayishi prognoz qilinadi. Ayniqsa 2040–2050 yillarda suv oqimining pasayishi yanada kuchayishi mumkinligi aniqlangan bo‘lib, bu irrigatsiya tizimi va ekologik barqarorlikka jiddiy ta’sir ko‘rsatadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, global iqlim o‘zgarishi Amudaryo havzasining gidrologik rejimiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatmoqda. Havo haroratining ortishi, muzliklar maydonining qisqarishi hamda yog‘in rejimidagi o‘zgarishlar daryo oqimining kamayishiga olib kelayotgan asosiy omillar hisoblanadi. Ayniqsa, Amudaryo oqimining shakllanishida muhim rol o‘ynovchi Pomir va Tyanshan tog‘laridagi muzliklarning qisqarishi uzoq muddatda mintaqa suv resurslari barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Tahlillar natijasida Amudaryo havzasida suv resurslarining kamayishi qishloq xo‘jaligi, gidroenergetika va ekologik tizimlar faoliyatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatayotgani aniqlandi. Suv tanqisligining kuchayishi sug‘orma dehqonchilik samaradorligining pasayishiga, tuproq sho‘rlanishining ortishiga hamda Orolbo‘yi hududida ekologik muammolarning kuchayishiga sabab bo‘lmoqda. Shuningdek, global iqlim o‘zgarishi sharoitida transchegaraviy suv resurslarini boshqarish masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli Amudaryo havzasida suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish, gidrologik monitoring tizimini takomillashtirish hamda mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dukhovny V. A., Sorokin A. G., Avakyan A. B. *Vodnye resursy Amudar'i v usloviyakh izmeneniya klimata*. – Tashkent: NIC MKUR, 2018. – 198 s.
2. Immerzeel W. W., van Beek L. P. H., Bierkens M. F. P. Climate change will affect the Asian water towers // *Science*. – 2010. – Vol. 328. – P. 1382–1385.
3. IPCC. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
4. Sorg A., Bolch T., Stoffel M., Solomina O., Beniston M. Climate change impacts on glaciers and runoff in Tien Shan (Central Asia) // *Nature Climate Change*. – 2012. – Vol. 2. – P. 725–731.
5. Unger-Shayesteh K. et al. What do we know about past changes in the water cycle of Central Asian headwaters? A review // *Global and Planetary Change*. – 2013. – Vol. 110. – P. 4–25.
6. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Official website: <https://www.ipcc.ch/>
7. FAO. AQUASTAT - Global Information System on Water and Agriculture: <https://www.fao.org/aquastat/>

Xudoyarova Sh.Sh.¹, Shirinboyev D.N.¹, Abatov Sh.A.²

¹Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, ²Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali, Samarqand, O‘zbekiston, E-mail: shakhnozakhudoyarova@gmail.com

DARYO OQIMINING SHAKLLANISHIGA TURLI DAVRLARDAGI HAVO HARORATLARINING TA’SIRI

Annotatsiya. Maqolada tog‘ daryolari oqimining shakllanishi va uni belgilab beruvchi tabiiy-geografik omillar atroficha tahlil qilingan. Zarafshon daryosi havzasida iqlim o‘zgarishi sharoitida havo harorati dinamikasi va uning gidrologik rejimiga ta’siri o‘rganilgan. Tabiiy davr sifatida tanlangan 1961–1990 va joriy davr uchun 1991–2025 yillar davomida kuzatilgan meteorologik ma’lumotlar qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: tog‘ daryolari, daryo havzasi, iqlim o‘zgarishi, havo harorati, meteorologik stansiya, tabiiy-geografik omillar.